

O CURRÍCULO NA PRÁTICA DOCENTE: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA INSERÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL

DOI: 10.5281/zenodo.17642415

Alexsandra Wanderley de Santana¹

¹Pedagogia– Universidade Federal de Pernambuco

Alexsandra.wanderley@ufpe.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8344942792308704>

Tatiana Cristina dos Santos de Araújo²

²Pedagogia – Universidade Federal de Pernambuco

Tatiana.Saraujo@ufpe.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1557981181511373>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: Sabendo-se que o currículo é um campo de disputas simbólicas e políticas, onde a escolha dos conteúdos a serem ensinados refletem interesses e relações de poder como defende Silva (1995), a presente pesquisa foi desenvolvida na disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica III do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O estudo objetivou analisar a inserção do currículo na prática cotidiana docente e compreender de que maneira a diversidade cultural é abordada no contexto escolar. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola municipal, Recife–PE que atende da educação infantil e ao ensino fundamental I. Adotamos a abordagem qualitativa de análise dos dados, e realizamos a observação não participante, com quatro momentos de observação de campo. Os resultados apontaram o comprometimento da professora observada em articular o currículo às vivências dos discentes, valorizando as diferenças étnico-raciais e culturais dos mesmos. Apesar das limitações estruturais e pedagógicas, a docente promove práticas dialógicas, lúdicas e inclusivas. Conclui-se que a efetivação de um currículo democrático e representativo depende do engajamento crítico dos educadores e da valorização das experiências dos estudantes, de modo a promover uma educação emancipadora e equitativa.

Palavras-chave: Currículo; Docência; Prática.

1. INTRODUÇÃO

Com o propósito de cumprir as expectativas da disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica III que visa se aproximar das práticas curriculares na sala de aula, foi desenvolvido um relatório para com a síntese das observações realizadas. Para iniciar observamos que o entorno da escola era muito diversificado devido aos seus arredores, pois ela se encontra cercada por ruas que dão acesso a bairros como Areias, Ibura, Barro e Ipsep, essa localização já interfere na diversidade de moradia dos estudantes. As ruas no entorno da escola possuem um grande fluxo de trânsito, e são também muito utilizadas como estacionamento irregular de alguns

carros. Essa ocupação desordenada das ruas e calçadas resulta em ruas apertadas e com grande movimentação, o lixo espalhado por calçadas e acarreta no difícil acesso até a escola. Sua estrutura conta com seis salas de aula, sendo uma das salas com divisórias internas feitas com móveis, três banheiros (dois de estudantes e um dos profissionais), uma biblioteca, utilizada como sala de apoio para atendimento de crianças com necessidades específicas, a gestão, secretaria e coordenação dividem o mesmo espaço, sendo separadas a sala da gestão de uma outra sala, por uma pequena divisória de madeira. O atendimento da escola no período em que a pesquisa foi realizada, se concentrava a partir da pré-escola contendo apenas o grupo V e ensino fundamental do 1º ao 5º, sendo 35 matriculados na educação infantil e 160 no ensino fundamental totalizando 195 matriculados. Sabendo que a produção do conhecimento do currículo são construídos através das relações de poder (SILVA, 1995), esta pesquisa possuiu o objetivo de analisar a inserção do currículo na prática cotidiana docente, bem como a inserção cultural dentro desse currículo.

2. METODOLOGIA

A pesquisa se caracteriza como qualitativa que busca uma aproximação à realidade dos indivíduos, compreendendo que estes são formados por complexidades e multiplicidades de diferenças. (MINAYO, 2000; BOGDAN e BILKLEN, 1994). Compreendemos a observação como técnica de pesquisa que requer um olhar atento e acolhedor das realidades observadas por parte do pesquisador, acompanhada de uma sistematização do que é observado na pesquisa (LUKDE, ANDRÉ, 1986).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram realizadas quatro observações da sala de aula do 3º ano dos anos iniciais, onde foram desencadeadas nossas reflexões sobre o currículo e a prática da docente. Nessa sala de aula, mesmo considerando que o espaço tempo foram apenas de um recorte de uma prática docente mais ampla, nos foi possível observar mais de perto a relação entre professor-aluno.

Em uma das observações realizadas, a docente da turma observada destacou uma atividade proposta no livro de história que introduzia os povos tradicionais. Observamos que ao abordar esse tema em sala de aula, emergiram nas conversas e atividades realizadas elementos centrais como cultura, origem e contexto social desses povos, aspectos que favorecem a construção de uma consciência crítica-reflexiva sobre a formação histórica e social do Brasil. Vemos que a ação docente é crucial para provocar em seus alunos o interesse, a curiosidade ao trabalhar conteúdos como estes. Desde a escolha, à atitude da professora ao trabalhar esse

conteúdo se faz imprescindível na apropriação dos alunos dos temas muitas vezes tratados superficialmente, ou até mesmo retirados da dinâmica de ensino. Nem sempre a diversidade é tratada nos currículos e nas prática curriculares de forma igual à conteúdos considerados “mais importantes”, pois esses povos estavam presentes e contribuíam fortemente na formação do território brasileiro, mas nem sempre houve o reconhecimento justo, como aponta Gomes (2007, p. 19):

A presença da diversidade no acontecer humano nem sempre garante um trato positivo dessa diversidade. Os diferentes contextos históricos, sociais e culturais, permeados por relações de poder e dominação, são acompanhados de uma maneira tensa e, por vezes, ambígua de lidar como diverso. Nessa tensão, a diversidade pode ser tratada de maneira desigual e naturalizada.

Compreendendo que a diversidade permeia todos os cenários da nossa realidade, é preciso que a escola cumpra seu papel de agência socializadora, e se estabeleça como um lugar que aglutina diferentes visões de mundo, trabalhando diversas perspectivas de realidade além da apresentada pela família que é a primeira instituição social onde a criança se relaciona. Dessen e Polonia (2007, p.22), destacam o seguinte:

A família e a escola emergem como duas instituições fundamentais para desencadear os processos evolutivos das pessoas atuando como propulsoras ou inibidoras do seu crescimento físico, intelectual, emocional e social. Na escola, os conteúdos curriculares asseguram a instrução e a apreensão de conhecimentos, havendo uma preocupação central com o processo ensino-aprendizagem. Já na família os objetivos, conteúdos e métodos se diferenciam, fomentando o processo de socialização, a proteção, as condições básicas de sobrevivência e o desenvolvimento de seus membros no plano social, cognitivo e afetivo.

Sendo assim, tanto a família quanto a escola têm o papel de fomentar o desenvolvimento do indivíduo e contribuir para a sua formação em diversos aspectos. Além disso é importante salientar que o currículo é um campo de disputas simbólicas e políticas, onde a escolha dos conteúdos a serem ensinados reflete interesses e relações de poder assim como defende Silva (1995). Deste modo, incluir temas como os povos tradicionais é uma forma de ampliar as vozes representadas no currículo escolar e combater silenciamentos históricos.

Ainda sobre a prática observada revelou-se o esforço da professora em criar um ambiente acolhedor e participativo, no qual todos os alunos tivessem espaço para se expressar e aprender, respeitando suas diferenças e ritmos.

Luckesi (1994), enfatiza que o processo de aprendizagem não é meramente intelectual, mas envolve o sujeito por inteiro (corpo, emoção e história) e, fatores como cansaço, fome, medo

ou tristeza podem comprometer significativamente a atenção e o envolvimento dos alunos. Esse cenário exige da docente não apenas competência pedagógica, mas também sensibilidade para lidar com as demandas emocionais e sociais que atravessam o cotidiano escolar. Apesar dos desafios, no dia a dia das visitas, em conversas com a professora pudemos observar o presente interesse pela diversidade.

Em suas aulas, a docente se preocupava em levar algumas atividades específicas e adaptadas para cada grupo de estudantes, para que os mesmos conseguissem participar da construção de novos conhecimentos. Na hora da leitura também, cada um segue no seu ritmo e lê o que consegue.

Em uma das atividades observadas, na aula de geografia, os alunos eram convidados a falar um pouco sobre onde viviam, seu estado, sua cidade e seu bairro, nesse momento um dos estudantes comentou o nome do seu estado e as crianças perceberam que ele nasceu em um estado diferente de Pernambuco, e então a professora criou a oportunidade de celebrar as diferenças entre os colegas, a professora incentivou os demais alunos a conversarem sobre as diferenças geográficas. As crianças conversaram sobre o estado de origem do colega, sobre o sotaque dele, e puderam perceber também que pessoas de estados diferentes podem ter formas de falar distintas. Nessa análise da dinâmica curricular, podemos perceber assim como Apple (2006) que os sujeitos, os contextos e as interações sociais são elementos essenciais na construção do conhecimento.

Ao investigar o currículo das/nas escolas, é preciso atentar-mos não apenas aos documentos oficiais, mas também e principalmente às práticas cotidianas e sensíveis do dia a dia escolar, compreendendo que o currículo é uma construção social e diária, de forma flexível, e que contempla a diversidade. Silva (1995) contribui para esse debate ao discutir a relação entre currículo e identidade social, destacando que o currículo não é neutro, mas sim um campo de disputas e negociações. O currículo influencia diretamente a construção das identidades dos estudantes, e a forma como eles se posicionam na sociedade.

Nesse sentido, refletir sobre as vozes que são privilegiadas no currículo das escolas brasileiras e quais histórias e conhecimentos estão sendo sempre marginalizados. A inclusão de conteúdos relacionados à história e à cultura afro-brasileira e indígena, por exemplo, bem como a valorização dos saberes locais, são aspectos fundamentais para um currículo mais equitativo e representativo.

Freire (2001) destaca “[...] a importância de uma aprendizagem significativa, que se conecta com a realidade do estudante, e enfatiza a necessidade de uma educação que dialogue

com a vivência dos alunos [...]”, promovendo uma aprendizagem crítica e transformadora, onde os educandos são vistos como sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem. Portanto devemos valorizar as diferentes histórias e culturas, suas origens e seus ensinamentos.

As observações realizadas nos mostraram a complexidade que permeia a prática docente diante de uma realidade marcada pela diversidade cultural, social e cognitiva dos estudantes. E o papel do currículo, enquanto construção social e histórica, revelou-se como um instrumento dinâmico que necessita ser constantemente ressignificado para atender às especificidades dos alunos promovendo uma aprendizagem significativa.

Assim, vemos que o currículo vai além de um documento normativo, configurando-se como um espaço de disputas simbólicas, negociações identitárias e afirmação de saberes plurais, conforme discutido por Silva (1995) e Freire (2001). A valorização da diversidade étnico-racial, a atenção às desigualdades educacionais e o compromisso com uma pedagogia crítica emerge como elemento fundamental para a construção de um currículo equitativo e representativo, integrando conteúdos que contemplem a história e a cultura de povos tradicionalmente marginalizados. E nesse sentido, afirmamos que a prática docente contribui para a desconstrução de estereótipos e para o fortalecimento da identidade dos estudantes, promovendo, assim, uma educação emancipadora (Arroyo, 2000).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa desenvolvida permitiu compreender como o currículo se insere na prática cotidiana docente se concretizando nos embates estruturais e pedagógicos enfrentados pela escola observada. Foi observado que mesmo diante das limitações estruturais, a professora atuou de maneira crítica e sensível, se comprometendo em integrar a diversidade cultural e as experiências dos alunos. Consideramos, portanto, que a efetivação de um currículo democrático e inclusivo depende, sobretudo, do engajamento crítico dos profissionais da educação e da escuta sensível às experiências escolares cotidianas. Ademais, o sistema educacional e secretárias de educação devem garantir e guiar a prática docente através de princípios da inclusão e do respeito pela diversidade cultural, a escola pública deve ser um espaço que fomenta a transformação social oferecendo uma educação reflexiva e crítica como aponta Brandão (2007).

REFERÊNCIAS

- ARROYO, Miguel. Os excluídos entram na escola. In: _____. **Ofício de mestre: imagens e auto-imagens**. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p. 97-120.
- BOGDAN, Roberto C.; BIKLEN, Sari Knopp. **Investigação qualitativa em educação**. Portugal: Porto Editora, 1994.
- BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Educação como prática social e cultural. In: _____. **O que é educação**. 38. ed. São Paulo: Brasiliense, 2007. p. 45-61.
- DESSEN, Maria Auxiliadora; POLÔNIA, Andréa da Silva. **A família e a escola como contextos de desenvolvimento humano**. *Paideia*, Ribeirão Preto, v. 17, n. 36, p. 21-32, 2007.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.
- GOMES, Nilma Lino. Currículo e diversidade cultural. In: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Indagações sobre currículo: currículo e diversidade cultural**. Brasília: MEC/SEB, 2007. p. 13-36.
- GOMES, Nilma Lino. Educação e diversidade: o desafio do currículo inclusivo. In: SILVA, Tomaz Tadeu; GENTILI, Pablo (org.). **Educação e exclusão: abordagens sociológicas e filosóficas**. Petrópolis: Vozes, 2007. p. 15-34.
- LUCKESI, Cipriano Carlos. **Filosofia da educação**. 12. ed. São Paulo: Cortez, 1994.
- LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. In: _____. (org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 9-29.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 7. ed. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Abrasco, 2000.
- SILVA, Tomaz Tadeu da. Currículo e identidade social: territórios contestados. In: _____. (org.). **Alienígenas na sala de aula**. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 190-207.